

திலவதி படைப்புகளில் மரபு ஒத்திசைவும் மாறுபட்ட கட்டமைப்பும்
Traditional Harmony and Diverse Structure in the Works of Thilagavathi

திருமதி ச. சுகா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, திரு.வி.க. அரசு கலைக்கல்லூரி,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருவாரூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Mrs. S. Sudha, Research Scholar, Department of Tamil, Thiru.Vi.Ka. Government Arts and Science College,
Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruvarur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0493-5483>

முனைவர் சோ. கோதண்டராமன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, திரு.வி.க. அரசு கலைக்கல்லூரி,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருவாரூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. S. Godhandaraman, Assistant Professor of Tamil, Thiru.Vi.Ka. Government Arts and Science College,
Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruvarur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0531-7094>

DOI: 10.5281/zenodo.19683177

Abstract

With the advent of an era in which women themselves authored literature about the female condition, female creators began infusing their writings with the vibrant essence of human emotion. There existed distinct differences between the manner in which a man wrote about such experiences and the way a woman articulated that same pain. Against this backdrop, a new generation of female creators emerged with great vigour. These creators adopted themes centring on women's social existence and wrote about them with unreserved candour. When writing about the female body and language—subjects over which male creators often glossed out of a sense of propriety—female writers recorded every detail without concealment. Articulating female emotions exactly as they are became a distinct literary practice among these women creators. Despite advancements in women's education, a form of patriarchal subjugation—which hinders women's progress—continues to operate within society in various guises to this very day. The fact that this subjugation remains prevalent across various social rituals, daily routines, and administrative structures serves as a stark reminder that women's liberation has not yet been fully realised. Female creators, establishing themselves across diverse literary platforms, have never failed—in one form or another—to address the theme of women's liberation in their work. Among the writers, Thilagavathi stands out as a notable writer in modern Tamil literature. She possesses a remarkable ability to employ simple language to evoke in her readers an experience akin to witnessing life firsthand. She has authored novels centred on the core theme that women must cast off the social shackles of “tradition” and “customs. This article explores the archaic traditions detrimental to women depicted in her works, as well as the alternative perspectives and strategies she employs to challenge them.

Keywords: Thilagavathi, Novels, Feminism, Tamil Tradition.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெண்ணிலை எழுதும் இலக்கியங்களை பெண்களே எழுதும் காலம் உண்டானதற்குப் பின்னர் பெண் படைப்பாளிகள் தங்கள் எழுத்துக்களில் உணர்வுகளின் உயிர்ப்பை எழுதத்

தொடங்கினார். ஆண் எழுதுவதற்கும் அவ்வலியை பெண் எழுதுவதற்கும் பல்வேறு வேறுபாடுகள் இருந்தன. அந்த நிலையில் புதிய பெண் படைப்பாளிகள் எழுச்சியுடன் உருவானார்கள். அவ்வாறு உருவான படைப்பாளர்கள் சமூக நிலையில் பெண்ணின் இருப்பை மையப்படுத்திய கருப்பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ஒளிவுமறைவின்றி எழுதினார்கள். பெண் உடல் சார்ந்தும், மொழி சார்ந்து எழுதும்போது ஆண் படைப்பாளிகள் நாகரீகம் கருதி தாவிச் செல்லும் இடங்களை மறைக்காமல் பெண் எழுத்தாளர்கள் பதிவு செய்தார்கள். பெண் உணர்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி சொல்வது பெண் படைப்பாளிகளில் ஒரு முறையாக மாற்றம் பெற்றது. பெண்கள் கல்வி கற்றும் முன்னுக்கு வராத ஒரு பெண்ணடிமைத்தனம் சமூகத்தில் பல்வேறு வடிவங்களில் இன்றும் இயங்கிக்கொண்டே இருக்கின்றது. சமூகத்தின் பல்வேறு சடங்கியல் நிலைகளிலும் அன்றாடச் செயல்பாடுகளிலும், ஆட்சியமைப்புகளிலும் இது நடைமுறையில் இருப்பது பெண் விடுதலை இன்னும் முழுமை பெறவில்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. வெவ்வேறு எழுத்துத் தளங்களை அமைத்துக்கொண்ட பெண் படைப்பாளர்கள் எங்கேனும் ஓரிடத்தில் பெண் விடுதலையை எழுத மறக்கவில்லை. இதில், எழுத்தாளர் திலகவதி தமிழ்ப் புத்திலக்கியப் படைப்பாளிகளில் குறிப்பிடத் தக்கவராகக் காணப்படுபவர். எனிய சொற்களால் வாழ்க்கையை நேரில் கண்டு பெறக்கூடிய அனுபவத்தை வாசகரிடையே ஏற்படுத்தும் திறன் மிக்கவர். பெண்கள் மரபு, பாரம்பரியம் என்னும் சமூகத்தளைகளால் கட்டுண்டு கிடப்பதைக் களைந்து தானே தனித்து இயங்கவும் தன்னுடைய தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தவும் முயலவேண்டும் என்பதை கருப்பொருளாகக் கொண்டு நாவல்களை வெளிப்படுத்தியவர். அவர்தம் படைப்புகளில் பெண்களுக்கு எதிராகக் காணப்படும் பழைய மரபுகளும் அதற்கு மாற்றுச் சிந்தனையாக கையாண்டுள்ள வழிமுறைகளும் இக்கட்டுரை வெளிப்படுத்துகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: திலகவதி, நாவல்கள், பெண்ணியம், தமிழ் மரபு.

முன்னுரை

மனித இனம் தங்களுக்குள் எழுகின்ற சிந்தனைகளை, உணர்வு வெளிப்பாடுகளைப் பதிவு செய்யும் படைப்புக் கருவியாக இலக்கியம் அமைகின்றது. இன்பத்துன்பங்களை வெளிப்படுத்துவதும் சமூகத்திடம் உரிமைகளைக் கேட்டுப் பெறுவதும் மரபு மீறல்களை வெளிப்படுத்துவதும் என்ற நிலைப்பாட்டில் அமைவது. காலந்தோறும் இத்தகைய கருத்துப் புலப்பாடு இலக்கியப் படைப்புகளில் பயணித்துவருவதைக் காணமு்கின்றது. உரிமைகளைக் கேட்டுப்பெறுவது அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பது போன்ற இலக்கியப் பதிவுகள் சமூகத்தில் மிகுந்த எதிர்ப்புகளைச் சந்திக்கின்றன. இதில் பெண்ணிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது மரபார்ந்தச் சிந்தனைகளை எதிர்ப்பது போன்ற இலக்கியப் பதிவுகள் கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. இதனை அறிந்த பெண்ணியம் பேசும் படைப்பாளர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை எவ்வித சமரசமின்றி வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இத்தகைய படைப்பாளிகளில் ஒருவராக எழுத்தாளர் திலகவதி திகழுகின்றார் அவர்தம் நாவல்களில் காணப்படும் சமூக மரபுகளுக்கு எதிரான சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திலகவதியின் படைப்புலகம்

எழுத்தாளர் திலகவதி சமகால புனைக்கதைப் படைப்பாளர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவராகக் காணப்படுகின்றார். காவல் துறையில் பணியாற்றியப்போதும் இலக்கியப் புலமைமிக்கப் படைப்பாளியாக திகழ்கின்றார். இவர்தம் புனைக்கதைப்

படைப்புகள் யதார்த்தமும் கற்பனைவளமும் நிறைந்த ஒன்றாக காணப்படுவதை அறியமுடிகின்றது. இவரது படைப்புகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் முனைவர் க.ஜெயசீலி,

எண்பதுகளில் எழுத்துலகில் அறிமுகமான திலகவதி இன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் அவலங்களை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவந்து பெண்கள் விழிப்புணர்வு அடையவேண்டும் என்னும் நோக்கில் புதினங்களைப் படைத்துள்ளார். தமது படைப்புகளில் பெண்ணியச் சிக்கலான பெண்ணடிமை, பெண்கள் மீதான சுரண்டல் பற்றிய கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளார். ஆணுக்கு இருக்கும் எல்லாத் திறமைகளும் பெண்களுக்கும் உண்டு. ஆகவே ஆணுக்கு இருக்கும் அனைத்து உரிமைகளும் பெண்ணுக்கும் வழங்கப்பட்டாக வேண்டும் (முனைவர் க.ஜெயசீலி., திலகவதியின் புதினங்களில் பெண்ணியம், ப. 210)

என்று ஆணித்தரமாகத் தமது படைப்புகளில் வழி விளக்குகின்றார்.

இலக்கியப் படைப்பு பற்றிய ஆர்வம் இவருக்குப் பள்ளிப் பருவத்திலிருந்தே தொடங்கியது. முதலில் கவிதைகள் எழுதி வந்த இவர் பத்திரிக்கையாளர்களின் தூண்டுதலால் கதை எழுத ஆரம்பித்தார். சமுதாயத்திற்கு அதிகமான செய்திகளைச் சொல்ல, நல்ல வாகனமாகக் கதை இருப்பதை உணர்ந்தார். முதலில் தமிழிலக்கியத்தில் கவிதை எழுதுவதிலேயே ஈடுபாடு கொண்ட இவர் சிறுகதை எழுதத்தொடங்கினார். இவர் எழுதிய முதல் சிறுகதை பெண்சிசுக் கொலை பற்றிய 'உதைத்தாலும் ஆண்மக்கள்' என்பதாகும். இவர் எழுதிய முதல் புதினம் 'சொப்பன பூமியில்' என்னும் நூல் 'அரசிகள் அழுவதில்லை', 'கைக்குள் வானம்', 'பொழுதெப்போ விடியும்?', 'நாற்காலியும் நான்கு தலைமுறைகளும்', 'தேயுமோ சூரியன்?' ஆகிய சிறுகதைத் தொகுதிகளை எழுதியுள்ளார். 'தேயுமோ சூரியன்?' கதைத் தொகுப்பு தமிழக அரசால் தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகப் பரிசு பெற்றது. 'சொப்பனபூமியில்', 'நெஞ்சில் ஆசை', 'பத்தினிப்பெண்', 'பூங்காற்று திரும்புமா?', 'தீக்குக்கனல் தந்த தேவி', 'வானத்துக்கு வரம்பில்லை', 'இனிமேல் விடியும்', 'ஆணுக்கு நிகரென்று சொன்னார்கள்', 'தேவை ஒரு தேவதை', 'மேலே மேலே மேலே.' 'நாளை எனது ராஜாங்கம்', 'சிலவரங்கள்', 'சதுரமாய் ஒரு சூரியன்', 'வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?', 'வார்த்தை தவறி விட்டாய்', 'நிலவுக்குள் சூரியன்', 'அவள் ஒரு பருத்திப்பூ', 'ஆசை என்ற சிறகு', உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாவல்களை எழுதியுள்ளார். 'அலைபுரளும் கரையோரம்' இவரது கவிதைத் தொகுதியாகும்.

சமூக நிலையும் மாற்றுச் சிந்தனையும்

திலகவதி தமது நாவல்களை வாசிக்கும் வாசகரிடையே குறிப்பாகப் பெண்களிடையே விழிப்புணர்வையும் துணியையும் ஊட்டும் வண்ணம் தமது படைப்புகளை உருவாக்கியுள்ளார். பெண்களின் வாழ்க்கைச் சிக்கல்கள் பற்றிய நாவல்களையே இவர் படைத்துள்ளார். இவரது புதினங்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது, அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராகப் போராடுவது. தனித்து வாழ்வது, விழிப்புணர்வு பெறுவது. சக பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது ஆகிய பல நிலைகளில் பெண்ணியச் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவனவாக அமைந்துள்ளன.

பாலின ரீதியிலான ஒடுக்குமுறை வடிவங்களையும் ஆண் மேலாதிக்கத்தையும், தந்தைவழிச் சமூக அமைபையும் இனங்காணும் ஒருவரைப் பெண்ணியவாதி என்று அழைக்கலாம் ('பெண்மை – போலிப்புனைவு – எதிர்விளைவு,' ப.01)

என்ற கூற்றுக்கேற்ப பெண்கள் மீதான அழுத்தங்களுக்கு எதிர் விளைவாக திலகவதி படைப்புகள் காணப்படுகின்றன.

சமூகம் பெண்மையை இழிவாகப் பார்க்கும் நிலையே காலங்காலமாக இருந்து வந்துள்ளதை இலக்கிய, இலக்கணங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. திரு.வி.க. பெண்ணின்

பெருமை என்னும் நூலில், “அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், பரநலம், இரக்கம், அழகு, ஒப்புரவு, தொண்டு முதலியன அமைந்த ஒன்று பெண்மை எனப்படும்” (பெண்ணின் பெருமை, ப. 20) என்று பெண்மைக்கு இலக்கணம் கூறுகின்றார். காலங்காலமாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வந்த பெண்மை பற்றிய கருத்தாக்கத்தில் மாற்றத்தைக் காண பிற்கால சிந்தனைவாதிகள் விரும்புகின்றனர். “நானும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம்” (பாரதியார் பாடல்கள்., ப. 568) என்று பாரதி குறிப்பிடுகின்றார்.

அச்சமும் மடமையும் இல்லாத பெண்கள்

அழகிய தமிழ்நாட்டின் கண்கள் (பாரதிதாசன், இசையமுது, முதல் பகுதி, ப.54)

என்று பாரதிதாசன் கூறுவதைக் காணமுடிகின்றது. மனிதர்களை ஆண்மை பெண்மை என்று பிரித்துப் பார்ப்பது சரியானதாக இருக்கமுடியாது. “மடம், நாணம், அச்சம், பயிர்ப்பு, கற்பு என்பவைகள் ஆடவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவாக உள்ளதேயொழிய பெண்களுக்கு மட்டும் என்பது நியாயமல்ல” (குடியரசு, 1-3-1936, ப. 19) என்ற பெரியாரின் கூற்றுப்படி ஆண் பெண் இருபாலருக்கு இத்தகைய இயல்புகள் அவசியம் என்பதை பெண்ணியவாதிகளும் எடுத்துரைக்கின்றனர்.

பெண், ஆண் இருவருக்கும் ஆளுமைத்திறன், வன்மை, கோபம், பெண்மை, இரக்கம் போன்றவை பொதுப்பண்புகளாக உள்ளனவே தவிர ஒருவருக்கே உள்ளதாகக் கூறமுடியாது. (நவீன – தமிழ் ஆங்கிலப் புதினங்களில் பெண்ணியம், ப. 69)

என்று கூறுவது இங்கு நோக்கத்தக்கதாகும்.

ஆணும் பெண்ணும் தோழமை உணர்வுடன் இனிய நண்பர்களாக இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு மகிழ்வதும். அம்மகிழ்ச்சியின் முதிர்ச்சியால் மயக்குறு மக்களைப் பெற்று இன்புறுவதுமான குடும்பத்தையே திலகவதி காண விழைகின்றார். இன்றைய குடும்ப அமைப்பின் அடித்தளமாக விளங்கும் பெண்ணடிமையை எதிர்ப்பது இவரது நோக்கம் தமது பண்பாட்டு மரபுகளுக்கேற்பக் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆண்களோடு பெண்களும் சரிசமமாக நடத்தப்படவேண்டும் சார்பு நிலையிலின்றிச் சமநிலையில் இணைந்து செயல்படவும். தேவைப்படின் தனித்து நின்று செயல்படவும் தேவையான உறுதி கொண்ட நெஞ்சை உடைய பெண்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது இவரது இலட்சியமாக அமைகின்றது.

பழமைமாறா பெண்மை

பெண்கள் பழைய மரபுகளைப் பின்பற்றி தங்கள் சுயத்தை இழந்தவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர் என்கிற ஏக்கத்தை திலகவதி பல நாவல்களில் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

ஆணின் பார்வைத் தளத்தின் வழியே பெண்ணும் பார்த்துவந்த மரபு தொடர்ந்தால் புதிய வழியைக் காணமுடியவில்லை பெண்ணின் வலியும், மன உளைச்சலும் அவளின் மனவெளியைக் கலைக்கவில்லை. (பெண்ணின் இருப்பும் வெளியும், ப. 2)

என்று குறிப்பிடும் பெண்ணியவாதிகளின் ஏக்கத்தை தமது நாவல்களின் வழியே திலகவதி விடைதேடுகின்றார். 'வானத்துக்கு வரம்பில்லை' என்னும் புதினத்தில் தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் கணவனைப் பற்றியோ, திருமண வாழ்வு பற்றியோ, திருமணம் குறித்துத்தன் கருத்துக்களைக் கூறவோ, சிந்திக்கவோ பெண் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. அதையும் மீறித் தன் கருத்துக்களைக் கூறும் பெண்ணிடம் பெற்றோர்களும் மற்றவர்களும் நீ இவ்வாறு பேசுவது பெண்ணுக்கு அழகல்ல பொண்ணா இலட்சணமா இரு இவ்வாறு பேசினால் யார் உன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள்? திருமணம் தள்ளிப் போவதுடன், மணமும் நடக்காது என்று கூறித் தாங்கள் விரும்பிய மணமகனைத் திருமணம் செய்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். திருமணம் குறித்த தனது கருத்தைத் துணிச்சலாகக் கூறும்

பெண்ணை அடக்கிவைக்கும் போக்கினை 'வானத்துக்கு வரம்பில்லை' என்னும் நாவல் பதிவு செய்வதைக் காணமுடிகின்றது.

இந்த வாயில் ஒண்ணும் கொறைச்சல் இல்லை பிசிறு இல்லாம சட்டம் பேசுவ. அன்னிக்கு அந்த ராசாத்தி மகன் நாமக்கல்லிலே இருந்து பொண்ணு பார்க்க வந்தான் நமக்குத் தூரத்து உறவாயிருந்தாலும் உனக்கு மொறப்பையன் ஆவது அத்தினிப்பேர் முன்னால அவனை மூஞ்சிக்கு நேரா மாடிக்குவாங்க உங்ககிட்ட தனியா பேசணுமுங்கறே எனக்கே உடம்பு கூசிப்போச்சு ஒரு வயசுப் பொண்ணு, பொண்ணு பார்க்க வந்த முறைமாப்பிள்ளைப் பையனைப் பத்துபேருக்கு முன்னால மாடிக்கு வாங்கன்னு சொல்ற உனக்கு எப்படித்தான் கல்யாணம் ஆகும்! (வானத்துக்கு வரம்பில்லை., ப. 29)

என்ற கூற்றிலிருந்து பெண் தன் வாழ்க்கைத் துணையைத் தெரிந்தெடுப்பதற்குக் கூட வாயைத் திறக்கக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டைச் சமுதாயம் விதிப்பதைக் காட்டுகின்றார்.

சங்ககாலத்தில் இருந்த அன்றைய சமூகம் பெண்களுக்குத் தங்கள் கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை வழங்கியிருந்தது. பெற்றோர்கள் திருமணத்திற்கு உடன்பட வில்லை என்றால் தான் விரும்பிய ஆண்மகனுடன் வாழ்க்கை நடத்த அவனுடன் உடன்போக்குச் செல்லும் உரிமையும் இருந்தது. அப்படிச் செல்வதைப்,

பெற்றோர்களைக் காட்டிலும் சிறந்த கணவனுடன் சென்றாள். இம்மையில் இவ்வாறு கற்புப்பூண்டு நிகழ்த்தும் இவ்வில்லறமே அறங்களிற் தலையாய அறம்” என்று உடன்போக்குச் செல்வதை ஓர் அறமாகக் கருதினார்கள். (கலித்தொகை, பா. 9)

இக்கருத்தை அடியொற்றியே திலகவதியும் பெண்கள் தன் வாழ்க்கையைக் குறித்துத் தீர்மானிக்கும் உரிமை வேண்டும் என்கின்றார்.

சுயசார்பு வாழ்க்கை

பெண்களுக்கென வரையறுக்கப்பட்ட பழமையான பெண்மைக் கருத்தாக்கப் புனைவுகள் அகற்றப்பட்டு, பெண் பிறரைச் சாராமல் சார்பு நிலை மாறித் தனித்து வாழமுடியும் என்பதை 'மேலே மேலே மேலே', 'பத்தினிப்பெண்', 'இனி மேல் விடியும்', 'நெஞ்சில் ஆசை', 'தேவை ஒரு தேவதை', ஆணுக்கு நிகரென்று சொன்னார்கள்' ஆகிய நாவல்களின் வழியாக விளக்குகின்றார். இவ்வுலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் கட்டாயம் ஒரு ஆண்மகனைத் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழவேண்டும். கணவன் குறிப்பறிந்து செயல்பட்டு, நாணம், அழகு, அன்பு, விருந்து உபசரித்தல், பிற ஆடவனை ஏற்றெடுத்தும் பார்க்காத கற்பு ஆகிய பண்புகளைக் கடைப்பிடித்துக் கணவன் விருப்பத்திற்கேற்பப் பிள்ளைகளைப் பெற்று, இல்லத்தின் எல்லை கடவாமல், கணவனின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பேச்சு பேசாமல், சிறந்த இல்லத்தலைவியாகத் திகழ வேண்டும் என்கிற பெண்மைக் கருத்தாக்கப் புனைவைத் தொல்காப்பியம் தொடங்கி இன்று வரை காணமுடிகின்றது. பழைய படிமமாகிய பெண்மைக் கருத்தாக்கப் புனைவிற்குள் ஒருபெண் மறைந்து கொள்ளாமல், கல்வியறிவு படைத்த பெண் மக்கள் முன்னேற்றம், மேம்பாடு, வாழ்க்கை வசதி. புகழ் போன்ற இலக்குகளை அடைவதுடன் விழிப்புணர்வும், செயலார்வமும் பெறவேண்டும் என்பதை 'மேலே மேலே மேலே' என்னும் புதினத்தில் உதயா என்ற பாத்திரப் படைப்பின் வழி விளக்குகின்றார்.

குடும்பம் என்கிற நிறுவனம் ஒன்று மட்டுமே ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்வளிக்கக் கூடியது, பாதுகாப்புத் தரக்கூடியது என்ற கருத்தை மறுப்பதாகப் பின்வரும் கூற்று அமைந்துள்ளது. மேலே மேலே மேலே. என்னும் புதினத்தில் சுந்தரி, உதயாவிடம் “வயசான காலத்துல உனக்கு

உதவியா. ஒத்தாசையா, பலமா, உனதுன்னு ஒரு குடும்பமும், குழந்தைகளும் கணவரும் வேண்டாமா?" என்று கேட்கிறாள் அதற்கு உதயா,

குழந்தைகளும், குடும்பமும் நிச்சயம் நமக்கு ஒத்தாசையாதான் இருக்கிறதுன்னு என்னால் நம்பமுடியல நான் ஒரு சினிக் இல்ல தாய்மை என்பதும், பிள்ளைமை என்பதும் கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரமும் இல்லை. ஏதோ முடிஞ்ச வரை தனியா இருக்கிறது. முடியாமப் போகிற வேளையிலே இப்பதான் நிறைய ஹோம்ஸ் இருக்கே அதிலே சேமிப்பையெல்லாம் கட்டிட்டுச் சேர்ந்துடறது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு எனக்குத் தோணலை ('மேலே மேலே மேலே., ப. 99)

என்ற உதயாவின் கூற்று குடும்பம்தான் ஒரு பெண்ணுக்குப் பாதுகாப்பளிக்கக் கூடியது. குடும்பத்தில் ஆண்தான் பெண்ணை வாழவைப்பவன் என்கிற கருத்தை மாற்றி, பெண் நினைத்தால் அவளால் தனித்து வாழமுடியும் என்ற மரபார்ந்த கருத்தாக்கத்தை உடைத்து பெண்ணியச் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

தேவை ஒரு தேவதை என்னும் புதினத்தில் கதைத்தலைவி கங்கா மருத்துவம் பயின்றவள் அவளுடைய கணவன் மருத்துவராக இருந்த போதிலும், பெண்குழந்தை பிறந்ததால் அக்குழந்தையை வெறுத்து ஒதுக்குவது, குழந்தை அழாமல் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காகத் தூக்கமாத்திரை கொடுப்பது, குழந்தை ஓடிவாடி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் சக்கரவண்டியுடன் குழந்தையை உதைத்துத் தள்ளுவது முதலிய பல கொடுமைகளைச் செய்கின்றாள். இதனால் வெறுப்படைந்த கங்கா அவனுடன் வாழ விரும்பாதவளாய் அவனை விட்டு விலகத் தீர்மானம் செய்கின்றாள். எனவே,

தன்னை ஊர் தூற்றினாலும் பரவாயில்லை! அந்தச் சின்னச் குழந்தைக்கு வாழ்க்கையை அமைத்துத் தருவதற்காக வாவது தான் அங்கிருந்து வெளியேறியே ஆகவேண்டும்” (தேவை ஒரு தேவதை., ப.140)

என்று மனத்தில் எண்ணியவளாய் வீட்டைவிட்டு வெளியேறுகின்றாள். வெளியேறிய அவள் 'கங்கா மருத்துவ மனை'யை உருவாக்கிச் சிறந்த மருத்துவராகப் பணியாற்றுவதுடன் தன்னுடைய பெண் குழந்தையையும் சீரும். சிறப்புமாக வளர்க்கின்றாள். கங்காவின் தன்னம்பிக்கையும், துணிவும், அவள் வாழ்வில் முன்னேற உதவியாக இருந்தன. கணவனின் கொடுமைகள் எல்லை மீறும்போது குடும்பம் என்ற அமைப்பை விட்டு வெளியேறித் தனித்து வாழ்வது அப்பெண்ணின் உரிமையாகும் என்கிறார் திலகவதி.

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் மரபு மீறல்

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதையே தமிழ் இலக்கியங்களும், மரபுகளும் தமிழ் மக்களுக்குக் கற்பித்து வந்திருக்கின்றன 'கணவனே கண்கண்ட தெய்வம்', 'கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன்' ஆகிய பழமொழிகளும் பெண்ணுக்குச் சகலமும் ஆண்தான் என்று வலியுறுத்தி வந்துள்ளன. கருத்தொருமித்து வாழமுடியாத போது இருவருமே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற பழைய மரபை மீறுவதில் தவறில்லை என்பதை திலகவதி 'பத்தினிப் பெண்' நாவலின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார். இந்நாவலில் கவிதா ரங்கதுறை இருவருக்குமிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் பிரிகின்றனர். இருவரும் மணவிலக்குப் பெற விரும்பிக் குடும்ப நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்கின்றனர். இவ்வழக்கு குறுகிய காலக்கட்டத்தில் முடிவு பெறாமையால் மணவிலக்குப் பெற ஒரு பெண் எவ்வாறெல் லாம் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றாள் என்பதைப் படம்பிடித்தும் காட்டுகின்றார் திலகவதி. பத்தினிப்பெண் நாவலின் முன்னுரையில்,

திருமணங்கள் எளியமுறையில் நடத்தப்படவேண்டும் என்பது போலவே மணவிலக்கும் எளிமையாக்கப்பட வேண்டும். மென்மையானதும், நுணுக்கமானதுமான மனித உணர்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு காலதாமதமற்ற, நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இல்லாதவிதத்தில் மணவிலக்குகள் வழங்கப்படும் காலம் வரவேண்டும்” (பத்தினிப்பெண் முன்னுரை., ப. 1)

என்று கூறுகின்றார்.

மணவிலக்குப் பெறுவதற்காக அலைவதிலேயே பெண் காலத்தைக் கழித்துவிடாமல், மணவிலக்குப் பெற்று சுதந்திரமாக, நிம்மதியான வாழ்வு வாழ மணவிலக்கு எளிதில் கிடைக்க வழிசெய்ய வேண்டும். ஆனால், நடைமுறையில் மணவிலக்கு எளிதில் பெறமுடியாமல் பெண்கள் துன்புறுவதை ஆசிரியர் இங்குச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

குடும்பம் என்பது, கணவன் என்பவன் சர்வாதிகாரம் நடத்தும் பூமி என்றும், மனைவி அவனுக்கு ஒருவிலையையும் கொடுத்துவிட்டு அவனுக்கு அடிமையாக இருப்பதற்கென்று வந்த கொத்தடிமையாகவுமே கருதப்படுகின்றாள். அவள் கணவனின் நகங்களால் கிழிக்கப்படுகிறாள், பெல்டினால் தாக்கப்படுகிறாள். காலின் கீழ் மிதிக்கப்படுகின்றாள். இவ்வாறு ஒரு பெண் ஓர் ஆணுடன் சேர்ந்து வாழ்வது குடும்பம்தானா? (நெஞ்சில் ஆசை, ப.6)

என்கிற வினாவை எழுப்புவதுடன், குடும்பம் என்ற தத்துவம் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தது. அர்த்தமுள்ளது, புனிதமானது போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டியது என்று கூறினாலும் அவ்வாறான விழுமியங்களை மதிக்காத கணவனுடன் வாழும் ஒரு பெண்ணுக்குக் குடும்ப அமைப்பு நகரமாகி விடுகிறதெனில், அது மாறாத சிறையாகிவிடுகிறதெனில் அதை உடைத்து நொருக்கி வெளியேறுவது அந்தப் பெண்ணின் முதல் சுதந்திரமாகும் என்கிறார் திலகவதி.

சடங்கு மரபுகள் மீறல்

சமூகத்தில் சடங்குமுறைகள் காலங்காலமாக மக்களின் வாழ்வியலோடு இணைந்த ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. இத்தகைய சடங்குமுறைகள் குடும்பம் என்கிற கட்டமைப்பை இறுகச் செய்வதற்காகவும் பெண்கள் ஆண்களை சார்ந்து வாழ்வதற்காகவும் சில நெறிமுறைகளை வழிமொழிகின்றது. இது மனிதாபிமானத்திற்கு எதிராக இருந்தாலும் பெண்கள் அணுகித்து வாழவேண்டும் என்ற நிலையினை ஏற்படுத்துகின்றது. இதனை எதிற்கும் விதமாகவே திலகவதியின் படைப்புகள் காணப்படுகின்றன.

'பத்தினிப்பெண்' என்னும் புதினத்தில் கவிதா, ரங்கதுரை இருவரின் திருமணம், ரங்கதுரை திட்டமிட்டபடி சகலுழியர்கள், அவனுடைய நண்பர்கள் என்று எண்ணிப் பதினான்கு பேர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. அத்திருமணத்தில் அவன் அவளுக்கு அணிவித்த தாலி அவர்கள் இருவரும் மனம் ஒன்றி வாழ் இயலாதபோது கவிதா ரங்கதுரையை விட்டுப் பிரிவு தற்குப் பெருந்தடையாக இருந்தது. மேலும், அவளுக்கு வெளியில் சொல்ல முடியாத துன்பமும் ஏற்படுகிறது என்பதை,

திருமணங்கற சடங்கைப் புறக்கணிக்கிறதுள்ளே நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் வாழ்க்கையைத் துவங்கறதுக்கு அப்படி ஒரு அர்த்தமில்லாத சம்ரதாயம் தேவையில்லென்னே நான் நெனைக்கிறேன். அப்படி ஒரு சடங்குக்குள்ளே சிக்கியதாலேயே சிலுவை சுமந்து கிட்டிருக்கறவ நான் (பத்தினிப்பெண்., ப. 323)

என்கிற சுவிதாவின் கூற்று மூலம் படைப்பாசிரியர் தாலிச் சடங்குகளில் தமக்கு உடன்பாடு இல்லை என்பதைத் தெளிவு படுத்துகின்றார். தாலி என்பது சமுதாயத்திற்குப் பெண்ணை

மணமானவளாக அடையாளம் காட்டப் போட்டுக் கொள்வது என்று கூறுகிறார். 'நெஞ்சில் ஆசை' என்னும் புதினத்தில் கதைத்தலைவி சியாமளா அவள் தோழியிடம் பேசும்போது, ஆண்டாள்! நான் என் பதிபக்தியைக் காட்டுவதற்கோ பண்பாட்டைத் தூக்கி நிறுத்தறுதுக்கோ தாலியை விடாம போட்டிருக்கல. இந்தச் சமுதாயத்தில் கன்னிப்பொண்ணு பத்திரமா இருந்திடலாம் விதவைக்கு மரியாதை கிடைக்கும். ஆனா விவாகரத்து பண்ணிகிட்டு தனியா வாழ முன்னேவர என்னை மாதிரிப்பட்டவங்களை, ஆம்பளைங்க பார்க்கற பார்வையே வேற மரபுகளை உடைச்சிட்டு சமூகத்தை எதிர்த்துக்கிட்டு மனம்போன போக்கிலே வாழறவ என்கிற நினைப்பிலே தே டேக் அஸ்ஃபார் கிராண்டட் அப்படிப் பட்டவங்களுக்குக் காட்ட நினைக்கிற 'கோல்ட் அவுட் சீட்டு' தான் இந்தத் தாலி. (நெஞ்சில் ஆசை., ப. 185)

என்று தாலி என்பது சமுதாயத்தைப் பொறுத்தவரை ஆணாதிக்க ஆடவரிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளப் பெண்ணுக்குக் கட்டாயமாகத் தேவைப்படுகிறது என்பதை இங்கு உணர்த்துகிறார். திலகவதியின் படைப்புகளில் ஆணும், பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பினால் மணம் செய்து வாழலாம். இருவருக்கும் விருப்பம் இல்லாவிடில் அவர்கள் விரும்பும் போது மணவிலக்குப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்பொழுதுதான் இருபாலருக்கும் உள்ள உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பெறும் என்ற சிந்தனையைக் காணமுடி கின்றது.

பெரியார் பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு முக்கிய காரணம் திருமணம் கற்பு என்பவையே என்று கூறுகின்றார் திருமணம் குறித்துப் பெரியார் ஈ.வெ.ரா., “ஆணுக்குப் பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் முறையில் பெண்ணுக்குத் தாலி கட்டுவதைத் தவிர்த்து மணமக்கள் தங்கள் ஒப்பந்தங்களை ஒருவருக்கொருவர் சொல்லி சம்மதத்திற்கு அறிகுறியாக மாலை மாற்றிக் கொள்ளவேண்டும்” (குடியரசு, 13.7. 1910) என்று கூறுகின்றார் திலகவதியும் தமது புதினங்களில் பெண்ணுக்குத் தாலி அணிவிப்பதைத் தவிர்த்திருக்கின்றார். அவரது புதினங்களில் கணவன் மனைவி இருவரும் மணம் ஒன்றி வாழ்வதையும், திருமணப் பதிவு நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்படுவதையும், தாலி அணிவிக்காமல் மாலை மாற்றிக் கொள்வதையும் காட்டுகின்றார்

'வானத்துக்கு வரம்பில்லை' என்னும் நாவலில் ராஜவேலு என்கின்ற ஆண் கதைமாந்தர் தமிழரசி என்ற பெண்ணைத் திருமணம் செய்வது பெரியாரின் தலைமையில் நடைபெறுவதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. “வயசு வந்த ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் சேர்த்து வாழலும்னு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறாங்களே அதுதான் கல்யாணம்” (சுயமரியாதைத் திருமணம் ஏன்?, ப. 6) என்ற பெரியாரின் சிந்தனையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு, திருமணம், சடங்கு, சம்பிரதாயங்களை ஏற்றுப் பெண் மீது திணிப்பது பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் செயலாகும் என்பதைத் தமது நாவல்களில் தெளிவுபடுத்துகின்றார். 'வானத்துக்கு வரம்பில்லை' என்னும் புதினத்தில் கதைத் தலைவன் ராஜவேலு முதல் மனைவி இறந்த பிறகு இரண்டாவது மனைவி பார்வதியைத் திருமணம் செய்து கொள்கின்றார். அவர்கள் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் திருமணத்தைப் பதிவு செய்து, மாலை மாற்றிக் கொள்வதாகக் காட்டப்படுகிறது.

'மேலே மேலே மேலே' என்னும் நாவலில் உதயா என்னும் பெண்கதைமாந்தர் தன் தோழி சுந்தரிக்குச் சுயமரியாதைத் திருமணம் செய்து வைப்பதாகக் காட்டப்படுகின்றது. 'சிலவரங்கள்' என்னும் நாவலில் கலாதர், தேவி இருவரும் கருத்தொருமித்து வாழ்க்கை நடத்துவதாகக் காட்டப்படுகின்றது. இதனை,

இதோ பாரம்மா, தேவி அவருக்குக் கல்யாணம் ஆகி விருக்கிறதோ இல்லேங்கிறதோ விஷயமில்லை அவருக்கு உன்னைப் பிடிச்சிருந்தது. உனக்கு அவரைப் பிடிச்சிருந்தது. ஏதோ ஒரு தேவகணத்தில் இரண்டுபேரும் சேர்த்தீங்க, கல்யாணமுன்னு ஒண்ணு நடந்து, அவன் தாலி கட்டல்யேன்னு உனக்கு இருக்கலாம். தாலிங்கறது இவனும் இவளும் புருஷன் பெண்சாதியா வாழறாங்கன்னு வெளியாருக்குச் சொல்றமுறைதான். அப்படி ஒரு சடங்கு இல்லாமலேயே இவங்க ரெண்டுபேரும் ஒருத்தரையொருவர் விரும்பறாங்க, ஒண்ணாச் சேர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டிருக்காங்கன்னு எல்லோருக்கும் தெரிவிக்கிறதற்கு ஒருமுறையை நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. அதனால் என்ன? தாலிங்கறது எப்ப வந்தது? ரொம்ப பின்னால்தான் தொடக்கத்தில் மனசுக்குப் புடிச்ச பொண்ணும் பையனும் சேர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டிருந்தாங்க. பின்னால் பொய்யும் திருட்டுத்தனமும் நுழைந்து அதுக்கு அப்புறமாதான் தாலிகட்டறதுங்கற பழக்கம், சடங்கு சாஸ்திரம் எல்லாம் வந்தது (சில வரங்கள்., ப. 63)

என்று தேவிக்கு மாமா கூறியதிலிருந்து திருமணத்துக்குத் தாலியோ, சடங்கோ அவசியமில்லை என்கிற பெரியாரது பெண்ணியச் சிந்தனைக்கு ஒத்த கருத்தைக் கதைமாந்தர் மூலம் திலகவதி எடுத்துரைக்கின்றார்.

பண்பாட்டு விலங்கு

'பத்தினிப்பெண்' என்னும் புதினத்தில் கற்பு என்ற கருத்தாக்கம் தமிழ்ப்பண்பாட்டில் ஆழப்பதிந்து பெண்களை அடிமைப்படுத்தி வந்துள்ளமையை விமர்சிக்கின்றார். மரபு என்பதற்காகவே சமுதாயத்திற்கு ஊறுவிளைக்கும் பழக்க வழக்கங்களை அப்படியே பின்பற்றாமல் அவற்றை மறுபரிசீலனை செய்யவேண்டும். ஆணாதிக்க, ஆண் முதன்மைச் சமூகத்தில் ஒழுக்கம் என்ற பெயரால் பெண் மட்டுமே ஒடுக்கப்படுகின்றாள். இந்நிலை மாறவேண்டும் என்பது திலகவதியின் கருத்தாகும். இப்புதினத்தில்,

தனிமனித ஒழுக்கம், சமூக ஒழுக்கம். ஓர் இனத்தின் பண்பாடு ஆகியவை வீச்சும் விசாலமும் கொண்ட பன்முக, பலதள விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்க, இங்கு மட்டும் அது படுக்கையறைச் செய்தியாகவும், பெண்களின் உடல் சம்பந்தப்பட்டதாகவும், உறவுப் பழக்கங்களுடன் தொடர்புடையதாகவும் மாறிவிட்ட அவலம் எப்படி நிகழ்ந்தது? (பத்தினிப்பெண், ப. 5)

என்ற வினாவை எழுப்பி, ஒழுக்கம் என்றால் என்ன என்பதை மனித குலம் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிறார்.

முடிவுரை

பெண்ணியம் என்பது பெண் விடுதலையை மையப்படுத்திப் பல்வேறு நாடுகளில், பல்வேறு காலக்கட்டங்களில், பல்வேறு தளங்களில் போரிட்ட இயக்கங்களின் சித்தாந்த வெளிப்பாடாகும். பெண்ணை ஓர் உயிருள்ள மனுஷியாகப் பார்க்கச் சொல்லும் ஒரு கருத்தாக்கமாகும். இத்தகைய சிந்தனைப்போக்குத் தமிழில் பாரதி காலந்தொட்டு தமிழ்ப் படைப்பாளர்களின் படைப்பினூடாகப் பயணித்து வருவதைக் காணமுடிகின்றது. எழுத்தாளர் திலகவதியும் தமது படைப்புகளில் பெண் விடுதலைக் குறித்தக் கருத்தாக்கங்களை மிகவும் அழுத்தமாகவே கையாண்டு வந்துள்ளார். பெண்கள் சமுதாயத்தின் கண்முடித்தனமான பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து வெளியேறி தங்களையே அழிக்க இருக்கும் மரபுகளுக்குள் நுழைந்து கொண்டிராமல் பழைய மரபுகளையும், பாரம்பரியங்களையும் உதறித்தள்ளிவிட்டு விடுதலைப் பெறவேண்டும். பெண்கள் சுய சிந்தனை உடையவர்களாகவும், தனித்து நின்று செயல்படுகின்றவர்களாகவும், முற்போக்கு எண்ணம் உடையவர்களாகவும் விளங்க வேண்டும்

என்பது திலகவதியின் சிந்தனையாகும். அதற்குத் தடையாக விளங்கும் பழைய மரபுகளை உடைத்தெறிந்து வாழ்வில் புதிய மாற்றங்களை அடையவேண்டும் என்ற பெண்ணிலை மாற்றுச்சிந்தனையை இக்கட்டுரை வெளிப்படுத்துகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அரங்க மல்லிகா. *பெண்ணின் இருப்பும் வெளியும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்) பி (லிட், சென்னை.
- [2] கலியாணசுந்தரனார், திரு .வி. *பெண்ணின் பெருமை அல்லது வாழ்க்கைத் துணை*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
- [3] *கலித்தொகை* நச்சினார்க்கினியர் உரை(. கழக வெளியீடு, சென்னை, 1955.
- [4] சுப்ரமணிய பாரதியார். *மகாகவி பாரதியார் பாடல்கள்*. வானதிப் பதிப்பகம், சென்னை.
- [5] திலகவதி. *வானத்துக்கு வரம்பில்லை*. சூரியன் பதிப்பகம், சென்னை, 1990.
- [6] திலகவதி. *மேலே மேலே மேலே*. சூரியன் பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [7] திலகவதி. *தேவை ஒரு தேவதை*. கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [8] திலகவதி. *பத்தினிப்பெண்*. நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
- [9] திலகவதி. *நெஞ்சில் ஆசை*. நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
- [10] திலகவதி. *சில வரங்கள்*. சூரியன் பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [11] முனைவர் தேவதத்தா, தி .கமலி. “பெண்மை – போலிப்புனைவு – எதிர்விளைவு.” அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், கொடைக்கானல், 1995.
- [12] பாரதிதாசன். *இசையமுது, முதல் பகுதி*. பாரிநிலையம், சென்னை.
- [13] முனைவர் கி .மாரியம்மாள். *நவீன – தமிழ் ஆங்கிலப் புதினங்களில் பெண்ணியம்*. தி பார்க்கர் பதிப்பகம், சென்னை – 14.
- [14] பெரியார் ஈ .வெ .ரா. *குடியரசு*. 13.7.1910.
- [15] பெரியார் ஈ .வெ .ரா. *சுயமரியாதைத் திருமணம் ஏன்?*. நன்செய் பதிப்பகம், சென்னை.
- [16] முனைவர் க .ஜெயசீலி. *திலகவதியின் புதினங்களில் பெண்ணியம்*. தி பார்க்கர் பதிப்பகம், சென்னை, 2006.

References

- [1] Aranga Mallika. *Pennin Irupum Veliyum*. New Century Book House (P) Ltd., Chennai.
- [2] Kalyanasundaranar, Thiru. V. *Pennin Perumai Allathu Vaazhkai Thunai*. Poompuhar Pathippagam, Chennai, 1992.
- [3] *Kalithogai (Naccinarkkiniyar Urai)*. Kazhaga Veliyidu, Chennai, 1955.
- [4] Subramania Bharathiyar. *Mahakavi Bharathiyar Paadalgal*. Vanathi Pathippagam, Chennai.
- [5] Thilagavathi. *Vaanathukku Varambillai*. Sooriyan Pathippagam, Chennai, 1990.
- [6] Thilagavathi. *Melae Melae Melae*. Sooriyan Pathippagam, Chennai, 1991.
- [7] Thilagavathi. *Thevai Oru Devathai*. Kalaignan Pathippagam, Chennai, 1991.
- [8] Thilagavathi. *Paththinippen*. Narmadha Pathippagam, Chennai, 1992.
- [9] Thilagavathi. *Nenjil Aasai*. Narmadha Pathippagam, Chennai, 1992.
- [10] Thilagavathi. *Silavarangal*. Sooriyan Pathippagam, Chennai, 1991.

- [11] Munaiyavar Devadatta, Thi. Kamali. “Penmai – Polippunaivu – Ethirvilaiivu.” Mother Teresa Women’s University, Kodaikanal, 1995.
- [12] Bharathidasan. *Isaiyamuthu, Mudhal Paguthi*. Paari Nilayam, Chennai.
- [13] Munaiyavar Ki. Mariyammal. *Naveena – Tamil Aangila Puthinangalil Pennniyam*. Thi Parker Pathippagam, Chennai – 14.
- [14] Periyar E. V. R. *Kudiyarasu*. 13.7.1910.
- [15] Periyar E. V. R. *Suyamariyadhai Thirumanam Yen?*. Nanjai Pathippagam, Chennai.
- [16] Munaiyavar K. Jeyaseeli. *Thilagavathiyin Puthinangalil Pennniyam*. Thi Parker Pathippagam, Chennai, 2006.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.